

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES**

**DIVISION DE POSGRADO
MAESTRIA EN GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS**

PLANEACIÓN GUBERNAMENTAL Y SUSTENTABILIDAD

**DOCENTE
DR. ROGELIO LÓPEZ SÁNCHEZ**

**ALUMNO
ASTRID ANDREA MENDOZA GAYTÁN
1818982**

TAREA

ANÁLISIS APLICADO DE UN CASO REAL EN EVALUACIÓN DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y SOSTENIBILIDAD: PROGRAMA PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.

Monterrey, N. L. 02 de febrero del 2026.

Caso de Estudio: Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

1.-Contextualización y Diagnostico

a) Problema Público Identificado

Pagos a personas fallecidas durante el ejercicio fiscal 2022 derivado de:

- Uso ineficiente de recursos públicos.
- Falta de actualización oportuna de registros de beneficiarios.
- Deficiencias en los controles de verificación y cruce de información.
- Insuficientes mecanismos de supervisión.
- Falta de registros electrónicos unificados.

b) Población Objetivo

- Beneficiarios potenciales.- 2.5 millones de adultos mayores sin pensión contributiva (Fueron 10.3 millones de personas adultas mayores beneficiarias en 2022 de 12.8 millones).
- Beneficiarios potenciales reales: 3.34 millones de adultos mayores sin pensión contributiva (se agregan los beneficiarios fallecidos)
- Beneficiarios reales.- 84,727 adultos mayores (personas fallecidas que recibieron pago en el 2022).

c) Marco Jurídico

- **Constitucional.**- Artículo 134° (uso eficiente, honesto y transparente de los recursos públicos).
- **Legal.**-Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 75.
- **Ley General de Bienestar.**- pensión como derecho social en adultos mayores vivos.

2.-Análisis del Diseño el Programa

a) Teoría del cambio (reconstrucción)

Cadena causal propuesta

1. **Insumos:** Presupuesto federal + padrón de beneficiarios + personal capacitado + normatividad y reglas de operación del programa.
2. **Actividades:** Cruce de información con registros civiles para depurar beneficiarios fallecidos (RENAPO, Registro Civil, Secretaría de Bienestar).
3. **Productos:** Protocolos de validación + reportes de verificación y control + padrones depurados y actualizados.
4. **Resultados intermedios:** Gestión eficiente de los recursos públicos + incremento en la cobertura.
5. **Impacto:** Incremento de beneficiarios.

b) Evaluación de la MIR

Nivel	Indicador	Fórmula	Problema identificado
Fin	Contribución al bienestar y seguridad social de las personas adultas mayores en México.	$(\text{Pob. Atendida} / \text{Pob. Objetivo potencial}) \times 100$	Mide cobertura no impacto.
Propósito	Otorgar apoyos económicos de manera regular.	$(\text{Presupuesto autorizado} / \text{Presupuesto ejercido}) \times 100$	Algunos apoyos se dispersan a beneficiarios fallecidos o no válidos.
Componente	Apoyos económicos entregados bimestralmente.	$(\text{Padrones depurados} / \text{Padrones totales}) \times 100$	Padrones de beneficiarios desactualizados.
Actividad	Recursos transferidos a beneficiarios.	Total de recursos transferidos.	No verifica ni cruza información con bases oficiales (RENAPO, Registro Civil) para identificar estatus de los beneficiarios.

c) Supuestos críticos no verificados

- **Supuesto 1.- “Padrones de beneficiarios desactualizados”.- ASF** identifico pagos a 84,727 personas fallecidas durante el ejercicio fiscal 2022.
- **Supuesto 2.- “Uso ineficiente de recursos públicos”.- ASF** identificó \$3,267 millones en pagos de personas fallecidas durante el ejercicio fiscal 2022.
- **Supuesto 3.- “Deficiencias en los controles de verificación y cruce de información”.-** No existen procesos oficiales ni de supervisión.

3.- Análisis de implementación

a) Uso de recursos presupuestales

- Presupuesto autorizado \$179,598 millones de pesos.
- Presupuesto ejercido \$176,423 millones de pesos (98.2%).
- Subejercicio Presupuestal \$3,175 millones de pesos.

Hallazgo ASF: El subejercicio de \$3,175 millones de pesos carece de justificación suficiente, ya que no se acreditó si derivó de la eficiencia en la operación o de limitaciones en el gasto.

b) Observaciones de cumplimiento

- Se identificaron \$3,267 millones en pagos a 84,727 personas fallecidas durante el ejercicio fiscal 2022.

c) Deficiencias en el control interno

- Mecanismos insuficientes de verificación y supervisión.
- Procesos administrativos poco claros.
- Bases de datos desactualizadas.
- Inexistencias de indicadores de control.

4.- Análisis de los resultados

a) Cumplimiento de metas

Nivel	Indicador oficial	Meta 2022	Resultado	Valoración
Fin	Contribución al bienestar de personas adultas mayores	90%	94.30%	104.77%
Propósito	Porcentaje de adultos mayores que recibe apoyo económico	85%	80.50%	94.70%
Componente	Apoyos económicos entregados bimestralmente	61.8 millones	60.7 millones	98.22%
Actividad	Recursos transferidos a beneficiarios	\$176,000 mdp	\$176,423 mdp	100.24%

b) Brecha entre Promesa y Realidad

- El Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores no mide objetivos en calidad de vida.
- No existe grupo de control para comparar situación de adultos mayores que reciben apoyo vs. quienes no lo reciben.
- No se documenta el impacto del programa.
- Los recursos no llegan a la población objetivo.
- El monto de pensión se ubica por debajo de la línea de pobreza de los por ingresos (CONEVAL, 2023).

c) Costo de ineficiencia documentados:

- Se identificaron \$3,267 millones en pagos a 84,727 personas fallecidas durante el ejercicio fiscal 2022.
- Se pudieron haber beneficiado 84,727 personas.

5.- Análisis de exigibilidad

a) Incumplimientos normativos identificables.

- **Incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 75**, fracciones IV y V, y el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, para el ejercicio 2021, numerales 2.1 Objetivo General, 3.2 Población Objetivo, 3.3 Criterios de Elegibilidad, Requisitos de Acceso, 3.3.1 Requisitos de Acceso, 3.7.1 Retención de la Pensión, primero, tercero y quinto párrafo, 3.7.3 Baja

definitiva del Padrón de Personas Derechohabientes, apartados 3 y 4, 4.2 Proceso de Acceso, incisos a), b) y c), y 4.5 Pago de Marcha.

- **LGCG Art. 82.-** Información incompleta en portales.
- **Calificación general del diseño:** 2.1/4.0 (Regular-Deficiente) (CONEVAL, 2022-2023)
- **Ley General de Bienestar.** Se otorgan apoyos a personas fallecidas.
- **Auditoria Superior de la Federación (ASF).**- emitió 6 observaciones.

b) Rutas de Exigibilidad para la ciudadanía

- **Solicitud de acceso a la información (INAI).**- Para conocer auditorias, padrones, procesos.
- **Denuncia ante ASF:** Ciudadanos pueden presentar denuncias sobre irregularidades en ejercicio presupuestal (Art. 93 LFRA).
- **Fiscalización superior:** los ciudadanos pueden dar seguimiento a las auditorias de la ASF y exigir sanciones derivadas de sus hallazgos (Art. 79. CPEUM).

6.- Conclusiones y recomendaciones:

a) Hallazgos principales

- **Hallazgo 1.- Pago a personas fallecidas:** deficiencia de depuración de padrones. Genero uso ineficiente de recursos y afectó la cobertura del programa.
- **Hallazgo 2.- Supervisión insuficiente y ausencia de indicadores de control:** ocasiono debilidad institucionalidad y pérdida de transparencia e ineficacia.
- **Hallazgo 3.- Padrones desactualizados:** la falta de información confiable género que se pagará a 84,727 personas fallecidas.
- **Hallazgo 4.- Incumplimiento de leyes.-** se quebrantaron leyes que nos ayudan a asegurar la correcta administración de los recursos con eficiencia, transparencia y honradez

b) Lecciones

- **Lección 1.- Personal capacitado:** la falta de personal capacitado genera errores en la depuración del padrón y la supervisión de recursos.
- **Lección 2.- Indicadores de calidad y transparencia son necesarios:** es necesario conocer si el programa está creando un beneficio efectivo en la calidad de vida de los adultos mayores. Importante que midan la transparencia en la dispersión de recursos y eficacia. Los autores López et al. (2020) mencionan que cuando se vincula el presupuesto con indicadores y metas, permite dar un mejor seguimiento y por consiguiente resultados.
- **Lección 3.- Refuerzo del Órgano de Control Interno:** sin supervisión y sin las correctas herramientas para realizarla, es imposible que exista control efectivo.
- **Lección 4.- Necesidad de coordinación interinstitucional:** Indispensable tener los padrones de beneficiarios con la información adecuada, depurados y actualizados constantemente.
- **Lección 5.- Reforzar procesos internos:** importante crear y revisar los procesos administrativos continuamente. Crear protocolos sistematizados de validación y garantizar auditorías internas periódicas.

c) Recomendaciones técnicas

Corto plazo (1 año)

- Rediseñar los procesos internos de control.
- Depuración urgente de padrones de beneficiarios.
- Implementación de alertas automáticas en el sistema de pagos para detectar beneficiarios fallecidos.
- Auditorías internas.
- Establecer indicadores de calidad.

Mediano plazo (2-3 años)

- Desarrollar un sistema nacional de padrones únicos entre dependencias.
- Diseñar indicadores que puedan medir la viabilidad del programa con respecto a otros.
- Automatizar los procesos de actualización.
- Establecer un sistema interno de alertas interconectado en el sistema de pagos, afiliación y seguimiento.
- Evaluación periódica de los controles internos.

Largo plazo (3-5 años)

- Integrar sistemas de blockchain para garantizar el uso correcto del recurso público.
- Implementar un sistema biométrico universal en los beneficiarios.

López et al. (2020) realizaron un análisis de PbR en México, se encargaron de revisar el avance por entidad federativa y nos mencionan que el menor avance dentro de la sección PbR-SED:

[...] “se explica en parte por el hecho de contar con sistemas de seguimiento todavía de manera manual, no soportados por sistemas informáticos que puedan dar un acceso a un seguimiento concreto y con información clara y precisa, procesos de evaluación poco desarrollados y débil instrumentación de la asignación de recursos basados en el resultado de desempeño de los estados evaluados, de tal forma que los actores institucionales implicados tengan presente dicha información al momento de confeccionar los proyectos de Presupuestos de Egresos, que sostengan que están asentados en acuerdos y proyectos permitidos en las secuelas de los indicadores para resultados y de evaluaciones ejecutadas” (p.113).

En las tres recomendaciones técnicas se propone sistematizar y unificar la información no solo del programa, dependencia o institución de manera interna, sino que, a futuro se incita a crear un sistema para homogeneizar la información de la población mexicana y que todas las instituciones y derivados puedan tener los mismos datos y así aumentar los controles de calidad y la transparencia.

d) Recomendaciones institucionales

- **Para la ASF.-** publicar informes más comprensibles y accesibles para la ciudadanía. Establecer mecanismos de seguimiento obligatorio para las observaciones emitidas. Aumentar la coordinación con los OIC.
- **Para el programa.-** depurar padrones de manera sistemática y periódica con base en los registros del RENAPO y del Registro Civil. Diseñar indicadores de transparencia y calidad. Establecer protocolos y procesos claros.
- **Para CONEVAL.-** Incorporar las evaluaciones de indicaciones de transparencia y calidad. Promover evaluaciones internas y externas para mejorar la calidad y alcance del programa.
- **Para el OIC.-** fortalecer la supervisión preventiva, generar reportes públicos periódicos.

Reflexión final

La inclusión de indicadores de calidad y transparencia que puedan medir tanto el impacto como el correcto uso de recurso en el Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores ocasionaría una gran diferencia en eficiencia y eficacia en el recurso y su distribución y un impacto en la reducción de la pobreza en México.

Referencias Bibliográficas:

- ASF (2023). Auditoría 2022-5-90T9N-07-0084 "*Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores*"
- CONEVAL (2021). *Evaluación de Diseño del Programa*
- CONEVAL (2023). *Ficha de Monitoreo y Evaluación 2021-2022*. Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
- Congreso de la Unión (1917/2024). *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*. Artículo 79- Diario Oficial de la Federación. México.
- LOPEZ, R., & arango, . xochitl . (2020). GOBERNANZA Y GESTIÓN PÚBLICA: ENFOQUES TRANSDISCIPLINARIOS DESDE LA ÉTICA, EL PODER Y EL DERECHO. Instituto de Investigaciones Jurídicas y Docencia de la Administración Pública del Estado de Nuevo León.